

О ПЕРЕВОДЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ В РАМКАХ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Студент ТГЭУ факультета Корпоративное
управление **Салоев Хумоюн**
ТГЭУ Преподаватель кафедры
иностраных языков: **Хикматов**
Дилшоджон

Аннотация: В начале XXI века ШОС, концептуализированная Китаем и вольно или невольно одобренная Россией, оказалась точкой опоры китайской дипломатии в отношении Центральноазиатского региона.

За прошедшие годы благодаря ШОС Китай установил свое влияние как в политической, так и в экономической сферах и, следовательно, стал одним из основных участников политики в регионе. По сути, механизмы, аппарат и институциональные процессы ШОС использовались Китаем при реализации своих дипломатических инициатив в центральноазиатском регионе. Такого было влияние китайской дипломатии в Центральной Азии, что за два десятилетия с момента ее создания сегодня ШОС воспринимается и принимается как ведущая региональная платформа более широкого евразийского региона. В этой статье утверждается, что для Китая регион Центральной Азии стал дипломатическим успехом с точки зрения как количественных (объемы торговли и инвестиций), так и качественных (осязаемые соглашения) условий.

Ключевые слова: Китай; республики Средней Азии; Россия; Шанхайская организация сотрудничества (ШОС); региональная безопасность.

Введение: ШОС, евразийский политический, экономический форум и форум по вопросам безопасности, основанный в 2001 году, состоит из восьми

государств-членов: Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Пакистана и Узбекистана (скоро к нему присоединится Иран). Афганистан, Беларусь и Монголия являются государствами-наблюдателями, а Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка и Турция являются партнерами по диалогу.

Во время последнего саммита в Самарканде лидеры ШОС впервые встретились лично после периода виртуальных встреч. Это было долгожданное событие, особенно для двух ключевых лидеров ШОС: президента России Владимира Путина и его китайского коллеги председателя Си Цзиньпина, которые впервые встретились в кулуарах саммита не только после пандемии, но и с начала пандемии. русско-украинская война. Главы других государств также присутствовали на саммите, чтобы обсудить взаимные проблемы безопасности, такие как Афганистан.

Аналитики ODI наблюдали за саммитом в Узбекистане и особенно интересовались следующими темами:

Расширяющийся нарратив национальной безопасности Китая значение союза ШОС Иран-Турция-Китай-Россия и почему ШОС не следует рассматривать просто как антизападный союз экономические возможности и риски посредством развития инфраструктуры и торговли.

Расширяющийся нарратив национальной безопасности Китая

С момента своего создания Китай стремился использовать ШОС для объединения стратегически важных государств в международную организацию (в основном руководствующуюся китайскими принципами внешней политики) и как способ для Китая наращивать политический капитал в регионе для своих приоритетов. Таким образом, на фоне принятия Комитетом Сената США по международным отношениям Закона о политике в отношении Тайваня (законопроект о выделении 6,5 млрд долларов на финансирование вооружения и другой поддержки Тайваня) призыв Си

«воспользоваться возможностью построить консенсуса, углубления сотрудничества и совместного создания светлого будущего Евразийского континента».

На саммите Пекин четко заявил о своей поддержке дальнейшего расширения ШОС, подтвердив прием Ирана в члены, одоблив рассмотрение заявления Беларуси о членстве и добавив Бахрейн, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Мьянму в качестве партнеров по диалогу. . Безусловно, для Китая получение поддержки его антиамериканских нарративов и его позиции в отношении Тайваня имеет решающее значение, но это лишь часть привлекательности ШОС.

С момента объявления Общего прогноза национальной безопасности Китая 17 февраля 2014 г. произошел сдвиг в том, как партия видит традиционные и нетрадиционные риски для национальной безопасности, что отражает сдвиг в оценке Китаем внешней среды с «периода стратегическая возможность», впервые объявленная Цзян Цзэминем в 2002 году, к ситуации, требующей бдительности в отношении множества рисков.

Как и ожидалось, Си призвал к расширению сотрудничества в сфере безопасности по таким традиционным угрозам, как борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью. Таковы давние цели ШОС и ее предшественницы, «Шанхайской пятерки» (1996–2000 гг.). На саммите Китай обязался подготовить 2000 сотрудников правоохранительных органов для государств-членов ШОС в течение следующих пяти лет, чтобы повысить потенциал правоохранительных органов государств-членов ШОС.

Отражая новое определение Пекином того, что представляет собой угрозу национальной безопасности, Си призвал к сотрудничеству по вопросам нетрадиционных рисков, таких как продовольственная и энергетическая безопасность, космическая безопасность, а также поддержание безопасности, стабильности и диверсификации цепочек

поставок. В этом духе Си также использовал саммит для продвижения китайской Инициативы глобальной безопасности (GSI), о которой впервые было объявлено в апреле 2022 года на ежегодной конференции Боаоского азиатского форума. GSI продвигает «неделимую безопасность», основанную на идее, что ни одна страна не может укреплять свою безопасность за счет других. Страны ШОС, такие как Иран и Пакистан, скорее всего, также увидят «неделимую безопасность», соответствующую их взглядам на международную безопасность. Пекину нужны крупные страны ШОС, такие как Индия и Россия, чтобы сделать GSI действительно глобальным.

Китайские оценки рисков не статичны. То, что определяет национальную безопасность, является широким и становится все более широким, и Пекин ожидает, что такие организации, как ШОС, будут и дальше укреплять свой политический капитал. При Си порог Китая для того, чтобы пойти на риск ради защиты своих основных интересов, повышается, и его позиция, возможно, станет еще более напористой после 20-го Национального конгресса в октябре 2022 года. Ожидайте большего участия в Афганистане, Центральной Азии и переходном процессе в области энергетической безопасности.